

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СТАРТАПОВ

Кравченко Александр Николаевич¹, Матяшин Аркадий Николаевич²

¹к.э.н., с.н.с., Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве поуправлению государственными активами Республики Узбекистан;

²Главный специалист Управления по координации оценочной и риэлторской деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947489>

Аннотация. В тезисах рассмотрены вопросы формирования сети субъектов инновационной инфраструктуры, а также организация крупномасштабного производства (создание капитала). Определены основные направления развития и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности в условиях модернизации национальной экономики. Показана актуальность разработки и ввода в действие Национального стандарта оценки «Оценка стоимости стартапов».

Ключевые слова: стартап, инновационный технопарк, инновационный кластер, стартап-акселератор, оценочная деятельность, инвестиции, нормативно-правовая база, стандарты оценки, венчурная организация, инновационный центр, рынок активов, рынок оценочных услуг, управление активами, инвестиционный потенциал.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического роста страны важное значение имеет разработка и внедрение современных конкурентоспособных инновационных продуктов, материалов, прорывных технологий и др.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы» предусмотрено «Определить основными направлениями Стратегии: поддержку стартап-инициатив путем формирования сети субъектов инновационной инфраструктуры (инновационный технопарк, центр трансфера технологий, инновационный кластер, венчурная организация, инновационный центр, стартап-акселератор, инкубатор), а также организацию крупномасштабного производства (создание капитала)» [1].

В настоящее время существует большая потребность перехода на систему создания капитала, то есть обеспечения малозатратного и универсального производства посредством создания множества новых рабочих мест, дальнейшего стимулирования деятельности субъектов предпринимательства при поддержке предприятий, отраслей и кластеров, венчурных организаций и различных инструментов соответствующих финансовых рынков, путем увеличения производственных организаций и видов оказания услуг с помощью инноваций во всестороннем содействии повышению занятости и доходов населения, обеспечении занятости безработных, особенно молодежи, женщин и выпускников, впервые выходящих на рынок труда;

Для достижения основной цели Стратегия стартап-инициатив состоит из следующих основных направлений:

–поддержка стартап-инициатив путем формирования сети субъектов инновационной инфраструктуры (инновационный технопарк, центр трансфера технологий, инновационный кластер, венчурная организация, инновационный центр, стартап-акселератор, инкубатор), а также организация крупномасштабного производства (создание капитала);

–увеличение доли инновационно активных организаций за счет совершенствования институциональных механизмов государственной поддержки инновационной деятельности;

–обеспечение ускоренного социально-экономического роста регионов путем повышения инновационной активности малого предпринимательства; стимулирование спроса на инновации путем обеспечения комплексной системы создания новых видов продукции и инновационных технологий от идеи – до конечного потребителя;

–формирование системы переориентации созданного капитала на «подрывные» инновации; дальнейшее развитие человеческого капитала в управлении инновационной деятельностью путем развития навыков созидательства, инновационного предпринимательства и рационализаторства на всех этапах образования.

В целях поддержки стартап-инициатив путем формирования сети субъектов инновационной инфраструктуры должны быть реализованы следующие мероприятия:

–создание и регулирование основ владения в реализации прав и собственности участников, лицензировании и совладении при создании крупных организаций путем «пиноцитоза» инновационных кластеров или стартапов;

–укрепление сотрудничества между производителями и потребителями инноваций, интеграция малых и средних организаций с наукой и образованием, а также их поддержка;

–широкое привлечение международных экспертов к развитию промышленных кластеров, организация международных семинаров и форумов; создание широких условий для занятия рационализаторской деятельностью в стране и создание ее нормативно-правовой базы;

–внедрение инноваций, включающих оказание акселерационных, логистических и финансовых услуг перспективным инновационным проектам и стартап-инициативам для продвижения на рынок, а также расширение деятельности центров трансфера технологий;

–налаживание тесного взаимодействия между научно-исследовательскими институтами, университетами и производством, оказание консультационной помощи при подготовке лицензионных договоров по продаже интеллектуальной собственности, создание Центров лицензирования технологий для поиска рынка потребителей технологий.

В настоящее время необходимо создать эффективные законодательные, организационные, экономические, финансовые, налоговые, инфраструктурные, материально-технические, информационные условия, и реализовать гибкую кадровую политику с целью обеспечения реализации государственно-значимых инновационных приоритетов.[2]

В Узбекистане акселераторы начали осуществлять свою деятельность сравнительно недавно. На данный момент в стране функционируют стартап инкубаторы и акселераторы, относящиеся к различным сферам деятельности.[3].

В соответствии со статьёй 6 «Виды стоимости объекта оценки» Закона Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности», область применения и отличительные особенности видов стоимости объекта оценки определяются стандартами оценки. [4].

В свете вышеизложенного, Национальный стандарт оценки «Оценка стоимости стартапов» является крайне своевременным и актуальным.

Основопологающим документом при разработке данного проекта является постановление Президента Республики Узбекистан от 01 июля 2019 года №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием», которым было поручено Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 декабря 2019 года принять меры по утверждению единых национальных стандартов оценки объектов, независимо от формы собственности, на основе принципов международных стандартов оценки с учетом лучших зарубежных практик [5].

Во исполнение данного постановления Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан с привлечением международных консультантов, профессиональных общественных объединений оценочных организаций, ведущих специалистов республики в области оценочной деятельности, был разработан «Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан» (далее – ЕНСО) в новой редакции, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 декабря 2023 года, регистрационный № 3487 [6].

Однако, в Едином национальном стандарте оценки Республики Узбекистан отсутствует раздел, посвященный оценке стоимости стартапов.

С научной точки зрения стандарты по оценке должны отражать существующие объективные потребности рынка и быть научно-обоснованными для облегчения практикующим оценщикам применения стандарта для получения достоверной оценки объекта оценки.

Исходя из вышеизложенного, Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Центром исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан впервые в республике разработан проект Национального стандарта оценки стартапов. Большое практическое значение имеет представленная типовая методика оценки стоимости стартапов, что позволит значительно повысить качество оценки, ее достоверность. Вместе с тем, данная типовая методика не является единственной и обязательной к применению. Оценщики могут использовать и другие методы, которые не противоречат законодательству об оценочной деятельности и Единым национальным стандартам оценки, а также международной практике оценки.

Стандарт «Оценка стоимости стартапов» соответствует всем указанным требованиям.

Данный проект разработан в соответствии со структурой и основными принципами международных стандартов оценки, таких, как European Valuation Standards, International Valuation Standards, Royal Institution of Chartered Surveyors. Uniform Standards of Professional Appraisal Practice является логическим развитием ЕНСО.

Национальный стандарт оценки «Оценка стоимости стартапов» устанавливает основные требования к процессу оценки стоимости объектов оценки, а также особенности данного процесса.

Достаточно подробно определены объекты оценки, подпадающими под действие данного стандарта и связанные с ними имущественные права, в том числе:

– субъект предпринимательства, являющийся юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Узбекистан в организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством, находящийся на начальном этапе своей деятельности;

– субъект предпринимательства, находящийся в стадии создания и еще не зарегистрированный в качестве юридического лица;

– физическое лицо либо группа физических лиц, разрабатывающих инновационную идею, занимающихся разработкой или улучшением продуктов, процессов или услуг, либо предлагающих масштабируемую бизнес-модель с высоким потенциалом создания рабочих мест или создания богатства.

Подробно разработаны вопросы применения подходов и методов оценки стоимости стартапов.

Большое практическое значение имеет представленная типовая методика оценки стоимости стартапов, что позволит значительно повысить качество оценки, ее достоверность.

В целом, ввод в действие стандарта по оценке стоимости стартапов и типовой методики к нему, позволит значительно повысить качество оценки данных объектов Республики Узбекистан и проведение экспертизы достоверности отчетов их оценки. Это также позволит обеспечить единообразное толкование в нашей стране основных принципов, терминов, определений, использования видов стоимости, применение подходов и методов оценки, составление итогового отчета по оценке, на уровне мировых стандартов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165 Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы;
2. Отажонов Ш.И. «Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности в Узбекистане: состояние, проблемы и перспективы» // Проблемы современной экономики, no. 1 (61), 2017;
3. Амбарцумян А.А., Юдаков А.А. «Некоторые аспекты внедрения научного стартап акселератора в Узбекистане» DOI: 10.34920/EIF/VOL_2022;
4. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. №811-1;
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием»;
6. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан (от 30.12.2023 г. Регистрационный № 3487).